

Дата публикации: 12 ноября 2019

DOI: 10.5281/zenodo.3528153

Исторические науки

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И АРМЕНИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Смирнова Анаид Вардановна¹

¹Специалист, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: anaid_smirnova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу армяно-российских отношений в современном мире. Предметом исследования в статье являются процессы и перспективы становления и развития армяно-российских отношений между двумя государствами.

Хронологические рамки статьи охватывают период с 1992 по 2019 год. В развитии армяно-российских отношений этот период был отмечен тем, что Россия и Армения стали независимыми суверенными государствами, где происходили процессы постоянного переосмысления роли стран в системе международных отношений. Основная задача, поставленная в статье - проанализировать состояние и перспективы истории развития армяно-российских отношений.

Ключевые слова: межгосударственные отношения, перспективы, исторические реалии, стратегическое партнерство, армяно-российские отношения, соглашение, Россия, Армения.

I. ВВЕДЕНИЕ

После распада СССР межгосударственные отношения проходили в достаточно сложных условиях. Перед Россией стояла главная задача определить своё место в новой мировой системе после утраты влияния в некоторых регионах и приспособиться и реабилитироваться в сложившейся ситуации. Для Армении отношения с РФ занимали особое место среди внешнеполитических приоритетов страны, связанных с политическими, экономическими и военными потенциалом. Сотрудничество между Россией и Арменией необходимо было не только для сохранения стабильности на границах СНГ, но и для обеспечения присутствия Российской Федерации в жизненно важном для неё регионе.

Дипломатические отношения между Арменией и РФ были установлены 3 апреля 1992 года. В дальнейшем страны связывали отношения союзнического партнерства. Были заключены более 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений.

Основными документами являлись Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, этот договор представлял собой правовой акт, призванный заполнить договорно-правовой вакуум, возникший после Беловежских соглашений, и Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией, подписанная 26 сентября 2000 года. Отношения между государствами характеризовались высоким уровнем двусторонних контактов на высшем политическом уровне. Формирование договорно-правовой основы межгосударственных отношений между РА и РФ происходило в формате переговоров межгосударственных делегаций в 1992-1995 гг., и к 1995 году между сторонами было заключено более 90 двусторонних договоров и соглашений.

К началу XXI века Армения и Россия сформировали договорно-правовую базу для дальнейшего развития многосторонних отношений. Стало очевидно, что существующие механизмы нуждались в развитии. Вместе с тем стала понятна необходимость дальнейшего развития договорной основы отношений в соответствии с тенденциями и требованиями времени. [1,6,8,10].

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Способом получения социологической информации были открытые источники с достоверной информацией и собственные социологические исследования.

Систематизируя методы используемые в статье были проанализированы межгосударственные отношения между странами. Использовались сравнительно-исторический, хронологический и системный методы.

Для изучения межгосударственных отношений двух стран, взаимодействующих в течении длительного времени, с целью установления каких-либо тенденций и перспектив в будущем, и сравнения результатов, применялся сравнительно-исторический подход. Исторический метод дал возможность изучить возникновение и развитие двухсторонних отношений в отдельно взятый период. При системном методе на первый план выходило исследование системы (совокупности) государственных отношений и связь этих отношений с внешней концепцией развития двух стран [9,3,15].

Хронологический метод определил последовательность событий в которой происходила история взаимоотношений России и Армении.

III. ОБСУЖДЕНИЕ

Связи России с армянским народом, уходят в глубь веков. Как писал профессор З. Т. Григорян, — «...если сравнивать с опытом отношений, который армяне имели с агрессивными государствами греков, римлян, персов, арабов, византийцев, сельджуков, татаро-монголов, османов, то отношения с Российским государством были совершенно иными.

Все вышеперечисленные империи использовали любую возможность для того, чтобы завоевать армянские территории, завладеть их богатствами, превратить армянскую землю в театр затяжных и кровавых военных действий, а народ подвергнуть физическому уничтожению. Совершенно по-другому складывались отношения с русским народом, который всегда протягивал дружескую руку помощи»

Усиление торгово-экономических и культурных связей между Арменией и Россией способствовало образованию во многих русских городах многочисленных армянских поселений. Уже в XVII--XVIII веках на юге России возникла целая полоса армянских колоний, которые сыграли весьма существенную роль в развитии экономических и культурных связей между русскими и армянами.

Все это создавало благоприятные условия для обращения армян за помощью к России. Русская ориентация армянского народа, оформившаяся в процессе его длительной борьбы против

поработителей, благодаря укреплению экономических, культурных и политических связей в конце XVII и начале XVIII века приняла уже более определенный характер. Однако народы Закавказья не теряли надежду на освобождение от чужеземного ига с помощью России. Отдельные и коллективные послания русскому народу с просьбой о помощи не прекращались.

Деятель армянского освободительного движения Нерсес Аштаракеци обратился к армянскому народу с призывом бороться против персидских войск. Он напоминал соотечественникам о том, что Россия «распростерла мощную десницу свою... для спокойствия и благоденствия» армянского народа, что Россия и раньше в случае надобности защищала армян, тем более она это сделает и теперь, когда признана «пред целым светом заступницею и покровительницею нации нашей...».

16 июля 1826 года 60-тысячное персидское войско во главе с Аббас-Мирзой, нарушив Гюлистанский мирный договор, внезапно вторглось на территорию Карабаха. Русские могли противопоставить ему лишь около 7 тысяч штыков пехоты и не более 3 тысяч регулярной кавалерии и казаков. 1 октября 1827 года, когда Эриванская крепость была взята силами русской армии, пала твердыня, которая в течении веков была символом персидской тирании в Закавказье. Армянское население Эривана встретило русское войско с восторгом и признательностью, что великолепно показал великий армянский просветитель Хачатур Абовян в своём романе «Раны Армении», — «Да будет благословен тот час, когда русские благословенной своей стопой вступили на армянскую светлую землю и развеяли проклятый злобный дух кизильбашей».

22 февраля 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор, по которому Эриванское и Нахичеванское ханства вошли в состав России. Кроме того, армяне, жившие в Персии, получали право переселиться на родину и принять русское подданство. Армянский народ в лице русских видел своего освободителя, а «не победителя, не завоевателя».

Постепенно началось массовое переселение армян из Турции и Персии. Русское правительство, исходя из своих интересов, тоже было в этом очень заинтересовано. Если в 1832 году на территории Восточной Армении проживало 168.530 армян, то уже в 1897 их число достигло 739,9 тысяч, а в 1914-ом перевалило за миллион человек. В течении 1914–1916 годов туда переселилось около 350 тысяч человек. События последующих десятилетий показали, что армяне, которые переселились в Восточную Армению, спаслись буквально от физического уничтожения.

В советский период в 1920 году было подписано первое официальное соглашение между РСФСР и Арменией. Академик Г. А. Галоян в своём исследовании обращает внимание на дату соглашения, которая совпала с заключением Севрского Договора. По его мнению, Советская Россия давала понять, что не хочет окончательно потерять Армению. Историк отмечает, что европейским державам очень не понравилось заключение этого договора, в телеграммах своему правительству, британский представитель в Тифлисе Гарри Луки называл его «предательством армянского правительства по отношению к Великобритании».

Другой известный историк, профессор А. Г. Симонян, в свою очередь отмечает, что европейские державы с одной стороны не сделали ни одного реального шага для осуществления условий Севрского договора, а с другой — всячески препятствовали нормализации отношений с Россией.

Кавказ и Закавказье играли важную экономическую и стратегическую роль в международной политике, как царизма, так и западных держав. «Тот, кто держит в своих руках устье Дуная, — писал К. Маркс, — господствует и над самим Дунаем и этим путем идет в Азию... Если эта держава владеет к тому же еще и Кавказом, тогда ей принадлежит Черное море...». Именно это и привело к осложнению русско-турецких отношений. Столкновение этих двух государств становилось неизбежным. И произошло это не без подстрекательства западных держав.

В. И. Ленин отмечал, что были войны прогрессивные, то есть такие, которые «приносили пользу развитию человечества, помогая разрушать особенно вредные и реакционные учреждения...». В этом отношении русско-персидская и русско-турецкая войны этого периода имели прогрессивное значение для армянского, грузинского, азербайджанского народов.

В послевоенный период Советским правительством была организована репатриация армян со всего мира. С 1946 по 1948 года в Советскую Армению иммигрировало более 90 тысяч армян.

Великий Армянский просветитель Хачатур Абовян пророчески предсказывал: «Эта нерасторжимая связь, эта святая любовь останется между нами вечно» [12,13,18].

В постсоветский период российско-армянские отношения характеризуются высоким уровнем двусторонних контактов на высшем политическом уровне. Можно выделить пять этапов в эволюционном развитии взаимоотношений между Россией и Арменией в 1990-е годы. (см. таблицу).

1991-1993 гг.	Период приобретения и укрепления независимости: отношения осторожные, частично конфликтные.
1993-1994 гг.	Период начала движения к стабилизации: отношения нормализуются.
1994-1997 гг.	Период наиболее интенсивных дипломатических связей: идет подготовка и подписание основных межгосударственных договоров и соглашений.
1997-1998 гг.	Период создания межгосударственной "инфраструктуры": отношения развиваются без существенных колебаний.
1998-2000 гг.	Период смены глав государств: новые веяния во внешней политике России, пересмотр позиций и корректировка приоритетов. Вновь возникает неопределенность в отношениях.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ

Россия играла и продолжает играть активную посредническую роль в мирном урегулировании международных конфликтов, в частности, нагорно-карабахского конфликта. Продолжает поддерживаться диалог между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межпарламентские связи.

В двусторонних отношениях наблюдается рост экономического сотрудничества. В 2018 году товарооборот России с Арменией составил 1,97 миллиарда долларов, увеличившись на 10,8% по сравнению с 2017 годом, из них экспорт России в Армению – 1,34 миллиарда долларов, импорт – 0,63 миллиарда долларов. В январе-июле 2019 года товарооборот России и Армении составил 1,14 миллиарда долларов (российский экспорт – 719,8 миллиона долларов, импорт – 425,0 миллиона долларов). В структуре импорта преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, драгоценные металлы и камни.

ГК "Росатом" ведет работы по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС за счет средств российского кредита.

Активно развивается межрегиональное сотрудничество, в котором участвуют около 70 субъектов Российской Федерации и практически все административно-территориальные единицы Армении.

Эффективно работает Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. 19-е заседание межправительственной комиссии состоялось в апреле 2019 года в Москве.

Среди крупнейших российских компаний, работающих в Армении, – ОАО "РЖД", ОАО "ГеоПроМайнинг Голд", ОАО "Банк ВТБ", ОК "РУСАЛ". Поддерживаются регулярные контакты на высшем уровне по линии ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Развивается конструктивное взаимодействие между правительствами двух стран. Компания "Газпром Армения", принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении.

В январе 2019 года Россия и Армения заключили контракт на поставку автоматов АК-12. В мае года Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ.

В области освоения космоса в апреле 2016 года было подписано армяно-российское соглашение о сотрудничестве по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. В декабре 2018 года на территории Бюраканской астрофизической обсерватории в Армении открылась станция российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Традиционно важное место в российско-армянских отношениях занимают культурно-гуманитарные контакты. В Ереване работает Российско-Армянский университет. В декабре 2017 года открылся филиал Ереванского Российского центра науки и культуры.

В начале 2000-х годов произошло изменение восприятия ситуации внешнеполитических приоритетов Москвы. Министерством иностранных дел было заявлено, что «Безопасность южных рубежей России, ситуация в огромном многонациональном Северокавказском регионе в значительной мере связана с положением в Закавказье и зависит от политики, проводимой руководителями южнокавказских государств». В качестве главных элементов своей внешней политики Армения руководствовалась стремлением обеспечить урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сохранять военное и политическое сотрудничество с Россией, в том числе и в рамках СНГ.

Укрепление дружбы и сотрудничества с Россией для Еревана являлось важным фактором сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности республики.

В новой Концепции подчеркивалось, что Россия будет проводить самостоятельную внешнюю политику, решительно отстаивая собственные интересы. В основу внешней политики были положены последовательность и взаимовыгодность. В целях успешной реализации упор шел на развитии положительных отношений и стратегического сотрудничества со странами СНГ. В течение 2000-х г. союзнические отношения между Арменией и Россией продолжили укрепляться по всем направлениям, что характеризуется многочисленными визитами и встречами между президентами, председателями парламентов, премьер-министрами, министрами иностранных дел, обороны. 1 октября 2013 года в Санкт-Петербурге Россия и Армения подписали программу экономического сотрудничества до 2020 года. Документ подписан в рамках 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между государствами.

Главным политическим результатом визита стала Декларация «О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, что подтвердило качество межгосударственных отношений. Владимир Путин и Серж Саргсян неоднократно встречались в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также "на полях" международных саммитов, "на полях" Петербургского международного экономического форума, Мюнхенской конференции по безопасности.

16 февраля 2019 года состоялась рабочая встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана – Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, где продолжилось рассмотрение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию.

Главы двух стран обсудили актуальные вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и другие аспекты взаимодействия. Активный диалог ведется на уровне министров иностранных дел двух стран.

В военной области российско-армянское взаимодействие направлено на обеспечение безопасности обоих государств, южного фланга СНГ и стабильности в Закавказье. Взят курс на расширение сотрудничества между министерством обороны Армении и "Рособоронэкспортом".

Армения – одно из самых популярных для российских туристов направлений. Россия занимает первое место по количеству туристов, посетивших Армению. В 2018 году в Армении прибывали 684 тысячи российских граждан.

По словам министра экономики Армении Тиграна Хачатряна, ежегодная прибыль от туристических посещений Армении составляет 1,2 миллиарда долларов, где 45% обеспечивают туристы из России.

В настоящее время перспективы развития российско-армянских отношений принимают устойчивую позитивную динамику во всех сферах: растет торговля, которая значительно возросла благодаря увеличению поставок армянской сельскохозяйственной продукции в РФ, а также развивается военно-техническое сотрудничество, гуманитарные связи.

Углубление армяно-российских экономических отношений в общем экономическом пространстве способствует стабильному и динамичному развитию экономики Армении. Как уверяют сопредседатели армяно-российской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, в дальнейшем объем российских инвестиций, а также товарооборот между двумя странами резко увеличится.

Премьер-министр Армении заявил, что «к настоящему времени созданы все предпосылки для присоединения Армении к Таможенному союзу. Решение об интеграции с Таможенным союзом является сознательным, продуманным и взвешенным».

Это даст возможность для динамичного развития инвестиционного климата, повышения конкурентоспособности производимых товаров, для внедрения новейших технологических и управленческих решений, для установления баланса импорта и экспорта, для создания стабильной законодательной среды, для продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки, привлечения в страны ТС крупнейших мировых компаний.

Необходимо применить некоторые экономические меры: создание на юге России «свободной экономической зоны», которая обеспечит товарам из Армении низкие госпошлины и другие благоприятные экономические условия; введение долгосрочного кредитования товаропроизводителей Армении, которые экспортируют товары в страны, входящие в Таможенный союз.

Вышеуказанные экономические рычаги позволят ускорить развитие экономики Армении, которая, в свою очередь, эффективно повлияет на экономику стран, входящих в Таможенный союз, а также усилится их экономическое влияние по Южному Кавказу и Ближнему Востоку.

Определив основные черты и особенности российско-армянских экономических отношений, представим ряд вариантов развития этих отношений по отдельным отраслям экономики:

Сотрудничество в сфере энергетики. Энергетика – одно из приоритетных направлений сотрудничества между двумя странами. Единственное государство, проявившее интерес к этой сфере промышленности была Россия, которая взяла на себя значительную часть финансирования проекта.

Сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры. К этому сотрудничеству, в частности, относится договор, по которому ОАО "РЖД" осуществляет концессионное управление ЗАО "Армянская железная дорога". Целью этого сотрудничества должна быть интеграция армянской железной дороги в международные транспортно-логистические коридоры, увеличение транспортного производства на территории Республики Армения, повышение качества транспортных услуг, повышение долгосрочной эффективности и финансовой устойчивости, для реализации которого инвестиционная программа прописана до 2032 года.

Сотрудничество в сфере инноваций. Наряду с традиционными направлениями сотрудничества следует развивать новые направления, так как рынок инноваций, как таковой, безграничен. На наш взгляд, одним из таких новых направлений может стать сфера выращивания сапфировых кристаллов. Это весьма перспективное направление, где армянские ученые достигли удивительных результатов. Единственная компания в Армении, которая работает в этой области - "ЛТ-Пиркал". Число заказчиков "ЛТ-Пиркал" постоянно растет [20, 22]. Уже сегодня это 50 известных фирм Японии, Южной Кореи, Германии, Израиля, Франции, Швеции, США, Канады. Россия, как видим, не входит в число этих стран. В то же время это взаимодействие могло бы стать источником взаимовыгодного сотрудничества.

Сотрудничество в сфере переработки неметаллических минеральных ресурсов. Было бы целесообразно создать совместные предприятия с российскими заинтересованными предприятиями для производства изделий по переработке качественного неметаллического сырья Армении.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая результаты, полученные в ходе анализа армяно-российских отношений необходимо сделать следующие выводы. В первую очередь, необходимо выделить, что на всем протяжении взаимоотношений России и Армении, в двусторонних отношениях не было спада и они развивались по нарастающей.

Вместе с тем, анализируя динамику этих взаимоотношений за указанный период, можно выделить ряд этапов, каждый из которых обладает спецификой и характерными чертами:

Этап I: 1991-1997 гг. – поиск путей сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, формирование международно-правовой базы межгосударственного сотрудничества, ключевым элементом которого стало подписание в 1997 году Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между республикой Армения и Российской Федерацией.

Этап II: 1991-2001 гг. - определение основных приоритетов армяно-российского взаимодействия, подписание в сентябре 2000 года Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированной на XXI век.

Этап III: 2001 год - по настоящее время - этап стратегического партнерства. Последовательное расширение и укрепление отношений на двустороннем и многостороннем уровнях по всему спектру их составляющих. На современном этапе взаимоотношения Армении с Российской Федерацией носят стратегический характер и имеют важное значение для безопасности Республики Армения. Эти взаимоотношения продиктованы как вековой дружбой между двумя народами, так и их закрепленностью многочисленными международными договорами и соглашениями, которые регулируют двусторонние отношения и обеспечивают их стабильное развитие. Использование армяно-российского сотрудничества в интересах обеспечения безопасности как Армении, так и России вытекает из долгосрочных стратегических интересов обоих государств. При создавшихся военно-политических реалиях Армения руководствуется принципом создания надежных гарантий своей безопасности, и в этом смысле роль армяно-российского стратегического партнерства трудно переоценить. С определенной долей уверенности можно утверждать, что вне зависимости от возможностей тех или иных внутривнутриполитических трансформаций в Республике Армения, российский вектор внешней политики Армении сохранит свою преемственность. Внешнеполитический курс России в регионе формируется исходя из осознания ее национальных интересов и с учетом характера существующих потенциальных угроз безопасности страны на южном направлении. С учетом этих реалий особое значение в процессе сохранения и, более того, реабилитации российских позиций в закавказском регионе приобретает армяно-российское сотрудничество. При этом, очевидно, что если Армения готова считаться с российскими интересами, то она может рассчитывать на соответствующую поддержку со стороны России.

Актуальной задачей двусторонних отношений является выработка четкой схемы транспортных потоков между двумя странами, чтобы ни при каких условиях граждане Республики Армения и Российской Федерации не подвергались притеснениям и дискриминации.

Важнейшим параметром, который будет определять эффективность формирования общей региональной системы безопасности и сотрудничества, в которой будут учтены интересы как России, так и Армении, являются перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Анализ динамики переговорного процесса ясно продемонстрировал решающий вклад российского посредничества в деле достижения между конфликтующими сторонами договоренностей о прекращении огня. Однако без дальнейшего активного и инициативного посредничества Российской Федерации скорейшее окончательное и всеобъемлющее разрешение конфликта не представляется реально осуществимым. В целом армяно-российские отношения развиваются по возрастающей. Дальнейшие перспективы отношений будут во многом зависеть от того, в какой мере политическим элитам двух стран удастся, использовать положительный опыт взаимодействия на двустороннем и многостороннем уровнях, сконцентрироваться на решении вопросов текущей повестки, а также выйти на совершенствование основополагающих документов армяно-российского сотрудничества.

Очевидно, что такого высокого уровня межгосударственных отношений можно достичь только в том случае, если интересы, цели и устремления сторон по большинству позиций совпадают, и у них есть взаимное желание решать все вопросы и проблемы путем переговоров и компромиссов. Динамика развития этих отношений наглядно отразилась в хронологии подписанных между Арменией и Россией документов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абовян Х. Раны Армении – М. – 1858.
- Агабабян Ш.Л. Интересы Российской Федерации на территории Кавказского региона и позиция Армении. – М. – 2006. – С. 13-21.
- Ашмаров И.А., Казарцев Д.Г. (2006). Транснациональные корпорации в системе международных экономических отношений. Россия на пути к устойчивому развитию: социально-политические и экономические аспекты: материалы VIII межвузовской научной конференции. В 2 ч. Часть 2. Воронеж: Воронежский государственный университет, Международный институт компьютерных технологий. – С. 7-10.
- Ашмаров И.А., Коробкина А.Н. (2006). Проблемы и перспективы присоединения России к ВТО. Россия на пути к устойчивому развитию: социально-политические и экономические аспекты: материалы VIII межвузовской научной конференции. В 2 ч. Часть 2. Воронеж: Воронежский государственный университет, Международный институт компьютерных технологий. – С. 28-33.
- Вирабян А., Армения от Сталина до Хрущева, общественно-политическая жизнь. – М. – 2001. – С. 81.
- Восканян В. Армяно-русские отношения в XVII в. – С. т. I. 21-34, 113-114, 213-225
- Галоян Г. А. Армения и великие державы. – М. – 1917–1923. – С. 256-258.
- Гомцян А.Д. Финансовые исследования № 4 –М. – 2013.
- Григорян З. Т. Вековая дружба армянского и русского народов. – М. – 1960. —С. 6, 87.
- Григорян З. Т. Присоединение Восточной Армении к России и его историческое значение. – М. – 1978. – С. 302.
- Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.
- Ершов Б.А. Система духовного образования в Воронежской губернии в XIX веке // Образование и общество. 2010. № 5 (64). С. 105-108.
- Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Деятельность Русской Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму в современной России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. – № 11-2 (73). С. 97-99.
- Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.
- История Армянского Народа с древнейших времен до наших дней – М. – 1980. – С. 268.
- Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 28 июня 2000 г.) Текст договора, см.: URL: <http://www.mid.ru>
- Крбебян В. Г. Участие армян в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. – М. – 2004. – С. 168.
- Матишов Г.Г. Армяне юга России: история, культура, общее будущее. – М. – 2012. – С. 416.

Оганесян О.А. Армения и Россия: динамика и перспективы стратегического партнерства. – М. – 2004.

Официальное установление российско-армянских дипломатических отношений имело место 3 апреля 1992 г. (Протокол об установлении дипломатических отношений). Между тем, еще 29 декабря 1991 г. между РФ и Арменией был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, который в новых геополитических условиях не сыграл значительной роли. Ряд его положений был повторен в новом Договоре 1997 г.

Рузавин Г.И. Указ. соч. М. – М. – 1999. – С. 276.

Сароян Г. А. История армянского народа в кратком изложении. – М. – 2015.

Сергунин А.А., Рыхтик М.И. Правовое регулирование международной деятельности российских регионов / Российские регионы как международные факторы. – М. 2000. – С. 59.

Симонян А. Г. Освободительная борьба Зангезура 1920–1921 гг. – М. – 2000 – С. 164-165.

Фурсов В.Н., Ершов Б.А., Лубкин Я.Я. Участие Русской Православной Церкви в патриотическом воспитании молодого поколения в современной России // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2016. – № 1 (270). С. 147-150.

Чуев Ф., Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. – М. – 1991. – С. 623.

Шкарубо С.Н. Историческая значимость и основные результаты НЭПа в СССР. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 1. С. 47-50.

RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND ARMENIA: HISTORICAL REALITIES AND PROSPECTS

Smirnova, Anaid Vardanovna¹

Specialist, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84,
Voronezh, Russia, E-mail: anaid_smirnova@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of the Armenian-Russian relations in the modern world. The subject of the research in the article is the processes and prospects of the formation and development of the Armenian-Russian relations between the two states.

The chronological framework of the article covers the period from 1992 to 2019. In the development of the Armenian-Russian relations, this period was marked by the fact that Russia and Armenia became independent sovereign states, where there were processes of constant rethinking of the role of countries in the system of international relations. The main task posed in the article is to analyze the state and prospects of the history of development of the Armenian-Russian relations.

Keywords: interstate relations, prospects, historical realities, strategic partnership, Armenian-Russian relations, agreement, Russia, Armenia.

REFERENCE LIST

- Abovyan H. (1858) Wounds Of Armenia-M. (in Russ).
- Chuev F. (1991) one Hundred and forty conversations with Molotov: from the diary of F. Chuev. Pp. 623. (in Russ).
- Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh.* 167 p.
- Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society. № 5 (64).* Pp. 105-108.
- Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. № 1.* Pp. 32-37.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies. T. 139.* Pp. 688-694.
- Galoyan G. A. (1917) Armenia and the great powers. Pp. 256-258. (in Russ).
- Gomtsyan A.D. (2013) Financial studies №. 4. (in Russ).
- Grigoryan Z. T. (1960) Century-old friendship of Armenian and Russian peoples. Pp. 6, 87. (in Russ).
- Grigoryan Z. T. (1978) Accession of Eastern Armenia to Russia and its historical significance. Pp. 302. (in Russ).
- History of the Armenian People from ancient times to the present day (1980). Pp. 268. (in Russ).

Hovhannisyanyan O. A. (2004) Armenia and Russia: dynamics and prospects of strategic partnership. (in Russ).

Interests of the Russian Federation on the territory of the Caucasus region and the position of Armenia. (2006). Pp. 13-21. (in Russ).

Kraken V. G. (2004) Participation of Armenians in the Russo-Turkish war of 1877-1878. Pp. 168. (in Russ).

Matishov G. G. (2012) Armenians of southern Russia: history, culture, common future. Pp. 416. (in Russ).

Ruzavin G. I. (1999) Decree. Op. M. Pp. 276. (in Russ).

Saroyan G. A. (2015) History of the Armenian people in brief. (in Russ).

Sergunin A. A., Rykhtik M. I. (2000) Legal regulation of international activity of Russian regions / Russian regions as international factors. Pp. 59. (in Russ).

Shkarubo S.N. (2018) The historical significance and the main results of the NEPa in the USSR. *Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Humanities. №. 1.* Pp. 47-50. (in Russ).

Simonyan A. G. (2000) Liberation struggle of Zangezur 1920-1921. Pp. 164-165. (in Russ).

The concept of foreign policy of the Russian Federation (Approved by the President of the Russian Federation V. V. Putin on June 28, 2000) the text of the Treaty, see: URL: <http://www.mid.ru>

The official establishment of Russian-Armenian diplomatic relations took place on April 3, 1992 (Protocol on the establishment of diplomatic relations). Meanwhile, on December 29, 1991, an Agreement on friendship, cooperation and mutual security was signed between Russia and Armenia, which did not play a significant role in the new geopolitical conditions. A number of its provisions were repeated in the new Treaty of 1997. (in Russ).

Virabyan A. (2001) the Armenian from Stalin to Khrushchov, the social and political life. Pp. 81. (in Russ).

Voskanyan V. Armenian-Russian relations in the XVII century Pp. T. I. 21-34, 113-114, 213-225. (in Russ).